

«ЗЕЛЕНАЯ ЛОГИСТИКА» – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ*Мамедова А.М.**Азербайджанский Университет Архитектуры и Строительства, Баку
доцент***"GREEN LOGISTICS" IS ONE OF THE MAIN COMPONENTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT***Mammadova A.**Azerbaijan University of Architecture and Construction, Baku
Associate Professor***Аннотация**

Устойчивое развитие обеспечивает интересы будущих поколений. Для этого требуется разумное отношение к ресурсам, баланс между ростом экономики, социальным благополучием общества и сохранением окружающей среды и ресурсов. Это напрямую относится к потреблению энергии, ресурсов и воды, обращению с отходами, выбору товаров и услуг, транспортным решениям и многому другому. Экологически дружелюбное поведение помогает решать существующие экологические проблемы. Глобальная проблема истощения природных ресурсов сопровождается бесконтрольным ростом отходов. Обе эти проблемы можно решить вместе, если полностью использовать отходы как сырье. Зеленая логистика — это процесс снижения воздействия на окружающую среду процессов доставки и логистики. Все больше потребителей становятся более экологически сознательными и делают акцент на выборе экологически чистых компаний, грузоотправители в свою очередь должны сокращать свои выбросы углекислого газа, заниматься утилизацией отходов и общим управлением отходами, использовать перерабатываемые материалы и многое другое. Участники логистических операций, включая розничных продавцов, перевозчиков и потребителей, осознают важность принятия стратегии и практики «зеленой» логистики в своих цепочках поставок.

Abstract

Sustainable development ensures the interests of future generations. This requires a reasonable attitude to resources, a balance between economic growth, social well-being of society and the preservation of the environment and resources. This directly relates to the consumption of energy, resources and water, waste management, the choice of goods and services, transport solutions and much more. Environmentally friendly behavior helps to solve existing environmental problems. The global problem of depletion of natural resources is accompanied by an uncontrolled growth of waste. Both of these problems can be solved together if the waste is fully used as raw materials. Green logistics is the process of reducing the environmental impact of delivery and logistics processes. More and more consumers are becoming more environmentally conscious and are focusing on choosing environmentally friendly companies, shippers, in turn, should reduce their carbon dioxide emissions, engage in waste disposal and general waste management, use recyclable materials and much more. Participants in logistics operations, including retailers, carriers and consumers, are aware of the importance of adopting a green logistics strategy and practice in their supply chains.

Ключевые слова: зеленая логистика, устойчивое развитие, прямые и обратные (возвратные) потоки, устойчивая логистика, «устойчивое» потребление, ущерб окружающей среды, углеродный след.

Keywords: green logistics, sustainable development, direct and reverse (return) flows, sustainable logistics, "sustainable" consumption, environmental damage, carbon footprint.

В деловом мире, начиная с середины 70-х годов XX – го столетия, широко стал использоваться термин «логистика», как целенаправленная сфера деятельности. С этого времени акценты в оценке силы бизнеса сместились в область ресурсного потенциала и экономии на издержках обращения. В современном бизнесе значительно возросло время передвижения товара по разнообразным каналам материально-технического обеспечения (свыше 90% временных затрат), это и вызвало повышенный интерес к логистике. Также были ужесточены природосберегающие действия, для обозначения новых

путей организованной деятельности логистических компаний и появился термин «зеленая логистика».

Под зеленой логистикой понимаются все попытки измерить и свести к минимуму влияние логистической деятельности на экологию, подразумевается комплекс логистических систем и подходов, при которых используются передовые технологии и оборудование, благодаря которому появляется возможность применять передовые технологии логистики и современное оборудование, с целью минимизировать ущерб для окружающей среды во

время логистических операций и увеличение эффективности использования логистических ресурсов. [1]

Зелёная логистика также охватывает комплекс мер, направленных на уменьшение влияния бизнес-деятельности на окружающую среду. В логистическую деятельность входят действия, связанные с прямыми и обратными (возвратными) потоками продукции, информации и услуг между точкой отправления и пунктом потребления. Это может произойти по ряду причин, таких как переработка или возврат. Хотя некоторые виды реверсивной (*реверсивная логистика – логистика возвратных и обратных потоков*) логистики, при которой товары транспортируются не от поставщика клиенту, а от получателя отправителю, направлены на решение экологических проблем.

Например, если компания доставляет новый электронный товар или предмет мебели, они могут забрать старый продукт на переработку. После сбора и транспортировки на предприятия по переработке материалы электронных отходов должны быть разделены на отдельные виды вторичного сырья, которое можно использовать для производства новых продуктов. Эффективное разделение материалов – это основа переработки электроники. Измельчение электронных отходов облегчает сортировку и отделение пластика от металлов и внутренних схем, а далее отходы измельчаются на куски размером до 100 мм для подготовки к дальнейшей сортировке. Возвращение *упаковки* для ее вторичной *переработки* приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов, сдача старой техники, в том числе неисправной, в обмен на скидки на будущие покупки. На переработку можно сдать пластиковые отходы, макулатуру, стекло, металл. Ограничить использование в электрическом и электронном оборудовании опасных веществ и организовать эффективный сбор и экологически безопасную переработку электронных отходов.

Важным механизмом, помогающим странам выполнить эти задачи, является «принцип РОП» - **расширенная ответственность производителей и импортеров**. Это экологически безопасно (и поощряется), потому что сокращает количество отходов, но само по себе не относится к устойчивой логистике. К примеру, розничные торговцы и муниципалитеты в Японии обязаны собирать и перевозить вышедшие из употребления электронные приборы на заводы по переработки. В свою очередь такие заводы обязаны строить производители бытовой техники, а все услуги по сбору и перевозке оплачивают потребители. Старый компьютер можно отправить на переработку даже по почте. (2)

Устойчивая логистика или экологичная логистика обеспечивают высокую прибыль без ущерба для удовлетворенности клиентов и благополучия планеты. Интеллектуальные компании стремятся понимать и использовать экологичное управление логистикой с использованием таких мощных технологий, как искусственный интеллект, машинное обучение и расширенная аналитика. Устойчивость

состоит из трех основополагающих элементов: экономика, общество и окружающая среда, показывает, что экологические и экономические факторы не всегда находятся в противоречии друг с другом и применение экологического подхода может принести свои плоды. Найдя баланс между ними, логистика может обеспечить наилучший сервис, сохраняя при этом контроль и обеспечивая более осознанное использование ресурсов. (3)

Чтобы процесс логистики считался экологически безопасным, транспортное решение должно включать усилия по сокращению выбросов углерода. Например, водитель будет сдавать товары определенным клиентам и забирать другие товары по пути обратно на фабрику (или даже у того же клиента).

Главной целью данного процесса является создание устойчивой рыночной стоимости компании на основе балансов экономической и экологической эффективности. Экологические вопросы приобретают актуальность, так как компании стремятся снизить отпечаток углерода, загрязнения и отходы на всех этапах цепи поставок. Некоторые теоретики трактуют эко-логистику – как инновационный метод в логистике, другие — как «менее вредоносная» по отношению к окружающей среде транспортная система, третьи – как применение новых технологий в логистической системе.

Так, например, компания Unilever снизила уровень выбросов за счет мультимодальных перевозок, сократив автомобильные перевозки и увеличив долю перевозок железнодорожным и морским транспортом. Благодаря этому компания уменьшила величину транспортных издержек [4]. Стремясь внести свой вклад в более устойчивое общество и являясь «глобальным предприятием», Toshiba Tec Group продвигает свои экологические планы, уделяя первостепенное внимание сохранению и защите ресурсов окружающей среды в отношении каждого бизнес-процесса и продукта.

Экологически чистые продукты Toshiba Tec Group предлагаются по всему миру. На каждом этапе жизненного цикла продукта - от производства до использования и утилизации - мы принимаем меры по экономии энергии и ресурсов и снижению нагрузки на окружающую среду. (5) Корпорация Toshiba уменьшает нагрузку на окружающую среду с помощью рационального проектирования упаковки. Сокращение размера упаковки позволяет загрузить большее количество продукции и, следовательно, задействовать меньшее количество транспортных средств [6].

Экологически дружелюбное или «устойчивое» потребление — это часть устойчивого развития. Таким образом, экологически дружелюбное потребление можно назвать «устойчивым» по аналогии с понятием «устойчивое развитие». Экологически дружелюбное потребление — это в первую очередь: рациональное (не чрезмерное) потребление; выбор товаров или услуг, при производстве, использовании и утилизации которых наносится минимальный ущерб окружающей среде; акцент на выбор местных товаров — тем самым сокращается

транспортировка на большие расстояния, которая сопровождается выбросами от сжигания топлива; разумное бережливое использование товаров и услуг, при котором создается минимум отходов. Это возможность обеспечивать свои жизненные нужды, эффективно и бережно используя природные ресурсы, и, сохраняя природу для себя и будущего. **"Устойчивое потребление" – это покупка и использование продуктов и услуг, которые произведены с минимальным влиянием на окружающую среду и/или социальными издержками.** Устойчивое потребление заключается в замене неустойчивых потребительских привычек устойчивыми. Потребитель может отличить "экологический" продукт только по специальным обозначениям: "органическое", "fair trade" и др. Также это принятие стиля потребления (или стиля жизни), направленного на снижение экологических и/или социальных издержек.

Если «Зеленая логистика» является одной из главных составляющих устойчивого развития, то устойчивое развитие - это гармоничное (сбалансированное) развитие общества и окружающей его природной среды. Нужна новая этика и новая модель жизни, осознание ограниченности природных ресурсов и отказ от излишнего потребления. Период «жизни» каждого товара или услуги условно можно разбить на несколько этапов. На каждом этапе жизненного цикла наносится ущерб окружающей среде, который может быть больше или меньше в зависимости от технологий и нашего поведения. Основной идеей устойчивого развития является удовлетворение текущих потребностей человека при условии сохранения окружающей среды и ресурсов, чтобы будущие поколения имели возможность удовлетворить свои собственные потребности. (7)

Планету Земля можно считать закрытой системой. Если в одном месте что-то прибыло, то в другом убыло, согласно «всеобщему естественному закону» — закону сохранения материи. (8) Единственным входящим потоком из-за пределов этой системы является солнечная энергия. Удовлетворять потребности необходимо, соблюдая основные принципы логистики устойчивого развития:

- эффективное использования энергетических ресурсов;
- эффективное использование сырьевых и материальных ресурсов;
- минимизация потерь сырья, материалов, продукции и энергии, связанных с производством, распределением и управлением различными потоками после потребления продукции;
- эффективное планирование и создание мощностей логистической системы; своевременная модернизация существующих мощностей логистической системы; минимизация экологического воздействия на окружающую среду.

Можно утверждать, что концепция зеленой логистики усложняют процесс совершенствования логистической сферы деятельности из-за ориентации на стремление к уменьшению отрицательного воздействия на окружающую среду. Внутренние

противоречия между цепью обеспечения экологической устойчивости и промышленными предприятиями, которые ставят неэкологичный автомобильный и воздушный транспорт в приоритет, когда речь заходит о логистической деятельности, можно рассматривать как непримиримые.

Зеленая логистика — это процесс снижения воздействия на окружающую среду процессов доставки и логистики. По мере того, как делается акцент на выбор экологически чистых компаний, грузоотправители должны сокращать свои выбросы углекислого газа, заниматься утилизацией отходов и общим управлением отходами, использовать перерабатываемые материалы и многое другое.

В целом, «зеленая» логистика — это любые инициативы в поставках и хранении товаров, направленные на устойчивое развитие. Ее цель — улучшение бизнес-процессов и, главное, снижение экологического следа.

Важными экологическими проблемами в зеленой логистике являются потребление не возобновляемых природных ресурсов, а также удаление как опасных, так и неопасных отходов. Логистика обладает значительным потенциалом для осуществления экологического контроля транспортных систем, процессов утилизации продукции, упаковочных материалов, контроля и минимизации загрязнения, реализации процессов энерго- и ресурсосбережения, предоставляет возможность обеспечения экономической выгоды, защиты окружающей среды, улучшения репутации и имиджа компании и повышения конкурентоспособности на мировом рынке и социальной ответственности.

Как известно, зеленая логистика включает в себя углеродный след (это совокупность выбросов парниковых газов, произведенных прямо и косвенно отдельным человеком, организацией, мероприятием или продуктом) цепочки поставок, связанный с выбросами углерода в результате обращения с отходами и их удаления, упаковки, переработки, сокращения потребления энергии и т. д. Между различными национальными и глобальными организациями, поощряющими или обеспечивающими большую устойчивость среди компаний, и большим количеством потребителей, представляющих приоритеты. Инициативы могут быть разными — все зависит от бизнеса и отрасли. В основном компании стараются выбрасывать меньше углекислого газа в атмосферу, использовать полностью возобновляемую энергию, а также инвестируют в проекты, которые направлены на уменьшение парникового эффекта.

Сегодня увеличение углеродного следа — одна из важнейших экологических проблем. В 2021 году количество выбросов парниковых газов увеличилось на 4,9% по сравнению с 2020-м. Они остаются в атмосфере на протяжении столетий, а их объемы уже привели к тому, что температура на Земле повысилась на 2°C. Поэтому логистическим компаниям, которые контролируют поставки и хранение десятков тысяч товаров, необходимо становиться как можно «зеленее» и находить решения, способные снизить выбросы опасных газов.(9)

Транспортный сектор является основным источником выбросов парниковых газов, на его долю приходится примерно 28% глобальных выбросов. Чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду, отрасль все чаще обращается к новому виду транспорта XXI века -электромобилям (EV) и возобновляемым источникам энергии для сокращения выбросов и создания более устойчивой транспортной системы. К примеру, углеродный след электро-мобиля (EV) равен нулю, если он заряжается от возобновляемых источников энергии. Главная идея развития электротранспорта во всем мире — создание условий для перехода транспорта на использование возобновляемых источников электроэнергии, это самое лучшее решение, к которому нужно стремиться.

«Зеленое» потребление, все больше компаний берут на себя обязательства по нулевому чистому потреблению, стремясь стать как можно более «зелеными». Так, исследование South Pole показывает, что компании все чаще обращаются к возобновляемым источникам энергии (76%), энергоэффективности (58%) и экологизации цепочек поставок (48%) для достижения нулевых целей. За ними следуют добровольные компенсации (35%) и экологические решения (34%). Хотя большинство компаний (61%) в какой-то момент планировали использовать технологические решения по удалению углерода, в целом они были наименее предпочтительным подходом: только 13% всех компаний считали технологические решения по удалению углерода (например, прямое улавливание и хранение углерода в воздухе) лучшим выбором в достижении чистых нулевых целей.(10)

Список литературы

1. Омельченко, И. Н. Основные направления развития логистики XXI века: ресурсосбережение, энергетика и экология / И. Н. Омельченко, А. А.

Александров, А. Е. Бром, О. В. Белова // Гуманитарный вестник. – 2013. – Вып. 10–[Электронный ресурс]:

<http://hmbul.bmstu.ru/catalog/econom/log/118.html>

2.

<https://www.yaklass.by/p/ekologiya/obrashchenie-s-othodami-elektronnogo-i-elektricheskogo-oborudovaniya/obrashchenie-s-otkhodami-elektronnogo-i-elektricheskogo-oborudovaniia-22583/re-76a6338e-6c84-4289-896d-cae77e16fecc>

3. <https://www.infoeco.ru/assets/f/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE.pdf>

4. Устойчивая логистика unilever: снижение воздействия на окружающую среду, сокращение издержек и улучшение качества обслуживания URL:

https://1prime.ru/Transport_communications/20100528/755036336.html

5. Toshiba. Greening of Products. Efficient Use of Resources.

URL: <http://www.toshiba.co.jp/env/en/products/resource.htm>

6.

https://www.toshibatec.com/ris_tecfiles/ecomfp/policy.html

7.

<https://log.logcluster.org/ru/ustoychivaya-logistika>

8.

<https://news.rambler.ru/other/44513363-lo-monosov-sformuliroval-zakon-sohraneniya-materii-272-goda-nazad/>.

9.

<https://novobi.ru/ru/blog/sobytiya/248-chtotakoe-zelenaja-logistika-i-kak-ona-razvivaetsja-v-rossii.html>

10.

<https://carbonsink.it/en/news/new-report-net-zero-and-beyond-by-south-pole/>